

आयुर्वेद वाङ्मय में ज्वर रोग एवं निधान

महेश आमेटा

संस्कृत विभाग, साहित्य संस्थान

जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी), उदयपुर (राज.)

Email: maheshameta99@gmail.com

Received : 08/08/2022

1st BPR : 14/08/2022

2nd BPR : 30/08/2022

Accepted : 06/09/2022

Abstract

ज्वर सभी रोगों का राजा माना गया है। व्यतिक्रम (विपरीत आचरण) करने वाले दक्ष प्रजापति को देखकर भगवान् कालमर्दन (शिव) अत्यन्त क्रोधित हुये। उनके क्रोध से जो श्वास निकला वह ज्वर माना गया है। ज्वर के तीन शिर, तीन शिरायें, छ बाहु एवं नौ नेत्र हैं। यह भस्म रूपी शस्त्र युक्त एवं मृत्यु देव यम के समान काल रूप है। ज्वर के 25 भेद कहे गये हैं। एक सान्निपाल से पांच प्रकार के विषम ज्वर एक प्रकार का आर्गतुक ज्वर इस प्रकार 13 भेद माने गये हैं। ज्वर दो प्रकार के होते हैं— 1. शरीरिक 2. मानसिक। निर्दोष शरीर वाले को ज्वर नहीं आता। मल रस, आमाशय, क्षुधा, अग्नि (क्षुधा) स्वेदवाही नाड़ियों रक्त एवं मांस को दूषित कर ज्वर उत्पन्न करते हैं। विभिन्न पौराणिक विद्वानों ने ज्वर के अलग-अलग उपाय बताये हैं जिसमें सुश्रुत, चरक, श्रीनिवास, आत्रेय, अग्निवेश आदि आते हैं।

Key words: आयुर्वेद, ज्वर एवं ज्वर-निदान।

वेद भारतीय विद्या के आदि उत्स है। प्रत्येक प्रकार की विद्या के संकेत वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इसीलिये भारतीय मनीषा उनके अध्ययन से पूर्व उन्हें समझने के लिये अथवा उनके प्रयोग के लिये छ अंगों एवं 4 उपवेदों के अध्ययन को आवश्यक मानती है। शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष वेदों के अंग माने जाते हैं। शिक्षा का अर्थ मंत्रों के उच्चारण की प्रक्रिया कल्प उनके यज्ञ में उपयोग, व्याकरण में वैदिक भाषा के प्रयोग के नियम, निरुक्त में वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति और तदनुसार अर्थ निर्धारण तथा ज्योतिष में आकाश में स्थित पिण्डों से आती रश्मियाँ, उनकी गति, ग्रह की गति और उसका मानव जीवन पर प्रभाव वर्णित किया गया है।¹ वेदों के उपवेदों में धनुर्वेद, शिल्प, गांधर्व एवं आयुर्वेद² की गणना की जाती है।

“आयुषः ज्ञानम्” आयु का ज्ञान आयुर्वेद कहलाता है। इसका प्रधान उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा तथा आतुर व्यक्ति के रोगों का प्रशमन है। बढ़ती हुई आयु के साथ होने वाले विकारों को यथासंभव रोकना एवं उसे यौवन के तुल्य शक्तिमान बनाये रखने का प्रयास आयुर्वेद के कल्प नामक अध्याय में वर्णित किया जाता है। इसके लिये रोगत्पादक कारणों एवं निराकरण के उपायों पर विचार किया जाता रहा है। आयुर्वेद के अन्तर्गत काय चिकित्सा (General Medicine) भूत विद्या (अर्थात् मनोवैज्ञानिक चिकित्सा), शल्य चिकित्सा (शरीर के अन्दर विद्यमान Antibodies का बाहर निकालना) शालाक्य, (गर्दन के ऊपर के रोग नाक-कान, गला, आखें, सिर, दन्त, मुख) कौमार, भृत्य (स्त्री रोग एवं बाल चिकित्सा) वाजीकरण, (रीति चिकित्सा) एवं रसायन (वृद्धावस्था के रोगों पर विजय) के आधार पर भिन्न-भिन्न संहिताओं की रचना हुई।³

आयुर्वेद (Indian Medical Science) की परिभाषा बताते हुए कहा गया है कि—

हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितम्।

मानं तत्र यत्रोक्तं आयुर्वेद स उच्यते।⁴

हित, अहित, सुख-दुःख की अनुभूति आयु कहलाती है। इस आयु के लिये हितकारक, हानिकारक तत्वों का विवेचन एवं आयु के मान का विवेचन जिस शास्त्र में किया जाये वह शास्त्र आयुर्वेद कहा जाता है।⁵ भारतीय परम्परा आदि ग्रंथ के रूप में वेदों को स्वीकार करती है तथा सभी शास्त्रों के बीज हमें प्राचीनतम संहिता ग्रंथ वेदों में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद के भी उत्स वेद ही माने गये हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन वेदानुसार किया गया है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् ये चारों ही वेद एवं उनके विकास क्रम हैं। प्रत्येक वेद की पृथक् पृथक् संहितायें, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् हैं। उसी प्रकार उनके अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ग्रंथ रहे होंगे। उसी परम्परा के निर्वाह में हमें सूत्र साहित्य भी मिलता है जिनमें धर्म सूत्र, कल्प सूत्र, श्रुत्व सूत्र, श्रोत सूत्र और गृह्यसूत्र प्राप्त होते हैं। तथैव प्रमुख विद्यायें भी वेदों से संबद्ध हैं यथा धनुर्वेद, शिल्पवेद, गन्धर्ववेद, और आयुर्वेद भी वेदों से ही संबंधित उपवेद के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। धनुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, तो शिल्पवेद यजुर्वेद का, गन्धर्ववेद सामवेद के उपवेद के रूप में सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय में विख्यात है। इस दृष्टि से आयुर्वेद के प्रारंभिक अंश हमें अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं।

नारायण विलास एक ऐसा चिकित्सकीय ग्रंथ है जिसमें संवत् 1614 तक की ज्ञात सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का सम्मिश्रण स्वरूप निदान और चिकित्सा का विवेचन किया है।⁵ उसमें रोगों के प्रकार से निदान और तीनों प्रकार से उपचार की व्यवस्था बताई गई है। दलमयपुरी के अधीश्वर नारायणराज के अधीन पण्डित मंगूधर की वंश परम्परा में पं. केशव ने इस ग्रंथ की रचना की है।⁶ जोशी कुल के प्रख्यात रत्न केशव प्रिय केशव ने ग्रंथ की रचना विक्रम संवत् सत्रहवीं शती के प्रारंभिककाल में की थी। नारायण विलास की पाण्डुलिपि में यह सारा वर्णन प्राप्त होता है।

नारायण विलास के अनुसार (ज्वर रोग)–

नारायण राज ने ज्वर आदि की चिकित्सा कल्पित की है, जो विश्व को शर्म (आनंद) देने वाली है। ज्वर सभी रोगों का राजा माना गया है। अतः सर्वप्रथम उसी की क्रिया और विधि को बताई गयी है।

आत्रेय के अनुसार—जैसे जल की संकोच-कर्त्री नाली होती है, पृथ्वी का संकोच कर्ता झषर, पर्वतों का खटिका, एवं वृक्षों का कोटर होता है उसी प्रकार सर्वत्र सभी का संकोच करने वाला असाध्य ज्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे यदि कोई देव या मनुष्य सह लेता है, तो उसका कारण निम्न है। शुभ कर्मों के परिणामस्वरूप मनुष्य स्वर्ग में देवत्व प्राप्त कर लेता है फिर (पुण्य क्षीण होने पर) स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य बन जाता है। उस देवत्व भाव से ही मनुष्य ज्वर को सहन कर पाता है।⁷

हरिवंशोऽपि–

ज्वरस्त्रिशीर्षस्त्रिशिरा षड्भुजो नवलोचनः ।
भस्मप्रहरणो रोमः कालांतक यमोपौः ॥10॥

सुश्रुतात्–

दोषैःपृथक समस्तैश्च द्वन्द्वैरागंतुभिस्तथा ।

अनेककारणोत्पन्नः स्मृतस्त्वष्टविधो ज्वरः ॥11॥

शेष सभी पशु, पक्षी, सरीसृप आदि पीडित रहते हैं। व्यतिक्रम (विपरीत आचरण) करने वाले दक्ष प्रजापति को देखकर भगवान् कालमर्दन (शिव) अत्यन्त क्रोधित हुये। उनके क्रोध से जो श्वास निकला वह ज्वर माना गया है।

हरिवंश में भी लिखा है—“ज्वर के तीन शिर, तीन शिरायें, छ बाहु एवं नौ नेत्र हैं। यह भस्म रूपी शस्त्र युक्त एवं मृत्यु देव यम के समान काल रूप है।”

सुश्रुत के अनुसार— अनेक दोषों से उत्पन्न ज्वर आठ प्रकार का माना गया है— पृथक दोषों से—(1) वातज ज्वर (2) पित्तज ज्वर (3) कफज ज्वर (4) समस्त दोषों वाला अर्थात् सन्निपातज। द्वन्द्वज यथा (5) कफ-पित्तज (6) वात-कफज (7) पित्त-वातज (8) आगन्तुक। इसके साथ ही ज्वर के 25 भेद कहे गये हैं— पृथक-पृथक दोषों से तीन प्रकार के ज्वर 1. वातज 2. पित्तज 3. कफज तथा द्वन्द्व दो दोषों से उत्पन्न ज्वर भी तीन प्रकार के 1. वात-पित्तज 2. वात-कफज 3. पित्त-कफज।⁸

एक सान्निपाल से पांच प्रकार के विषम ज्वर एक प्रकार का आगंतुक ज्वर इस प्रकार 13 भेद माने गये हैं। आगंतुक ज्वर तीन प्रकार का होता है— अभिजात 2. ग्रहदोषज 3. शापज वातज ज्वर भी चार प्रकार के होते हैं। 1. श्रमज 2. छेदज 3. क्षतज 4. दाहज। अभिषग ज्वर छः प्रकार के होते हैं— 1. कामज 2. भयज 3. चिन्ताजन्य 4. रोषज (क्रोधज) 5. विषज 6. ओषधि सूंघने से उत्पन्न इस प्रकार ज्वर का विनिश्चय है।

अग्निवेशात्–

द्विविधा विधिभेदेन ज्वरः शारीरमानसः ।
देहिनं न हि निर्दोषं ज्वरः समुपसेवते ॥16॥
रसं सामाशयं साग्निं दूषयित्वा ज्वरं मलाः ।
श्रोतांसि स्वेदवाहीनि रक्तं मांसं च कुर्वते ॥17॥
अन्तरूष्मावधः काये ते निरस्य बहिर्मला ।
कुर्वन्तीगात्रमुत्फुल्लं ज्वरितस्तेन वोच्यते ॥18॥

अग्निवेश के अनुसार— ज्वर दो प्रकार के होते हैं— 1. शरीरिक 2. मानसिक। निर्दोष शरीर वाले को ज्वर नहीं आता। मल रस, आमाशय, क्षुधा, अग्नि (क्षुधा) स्वेदवाही नाडियों रक्त एवं मांस को दूषित कर ज्वर उत्पन्न करते हैं। शरीर के अन्दर विद्यमान मल अनिबध (क्षुधा नाश) करते हैं। गर्मी शरीर के अधो भाग में विद्यमान मलों को बाहर निकालकर शरीर को उत्फुल्ल करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को क्षुधानाश वाले ज्वरित कहते हैं। मिथ्या आहार-विहार के कारण आमाशय में रहने वाले दोष कोष्ठाग्नि के बाहर निकाल कर ज्वर देने वाले बन जाते हैं।⁹

श्रमो रतिर्विरत्वं वैरस्यं नयनप्लवः ।

इच्छाद्वेषौ मुहुश्चाति शीतवातातपादिषु ॥20॥

अप्रहर्षश्च शीतं च भवत्युत्पश्यति ज्वरे ।

जृम्भांगमदौ गुरुतारोमहर्षौ रुचिस्तमः ॥21॥

स्वेदावरोधः संताप सर्वांग ग्रहणं तथा ।

युगपद्यत्र रोगेषु सज्वरो व्यपदिश्यते ।।22।।

श्रम, रति-विरति, विरसता, नयनप्लव, बार-बार इच्छा द्वेष, शीत, वात, आतप आदि में अहर्ष, शीत, जम्हाई, अंगमर्द गुरुता रोमहर्ष अरुचि तम। स्वेद का अवरोध, संताप, सर्वांग ग्रहण, अंगों का जकड़ना एक साथ हो तो वह **ज्वर** कहा जाता है।

सन्निपातज्वर में स्नेहन, विरेचन एवं वमन दोषानुसार करने चाहिये। व्याघ्रा, सुरसा, कूट, दूर्वा ननाशन, जातीफल, काले तिलों को पीस कर गर्म जल से मर्दन करना चाहिये। केवल सरस्क ही ज्वर का अधिष्ठान माना गया है। ज्वर का निश्चयात्मक (परिचायक) चिह्न देह और मन का संताप है। ज्वर के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति संतप्त नहीं होता। आतुर जल एवं धातुओं को रोक लेता है, अतः उसका शरीर गर्म हो जाता है और सब ओर से दुःखी नहीं होता। वर्षा, शरद, और वसन्त में क्रमशः वात, पित्त एवं कफ का ज्वर प्राकृत है। अन्य दोषों से उत्पन्न वैकृत प्राकृत और वायु से उत्पन्न ज्वर दुःसाध्य हो जाता है। वर्षा ऋतु में वात दूषित होता है तथा पित्त एवं कफ के साथ मिलकर ज्वर उत्पन्न करता है, शरद ऋतु में पित्त कुपित होता है और उसका अनुबल कफ है। इसका परिचायक विसर्ग है, इसमें भोजन से कोई भय नहीं है। वसन्त में कफ प्रकृपित होता है इसके साथ भी वात एवं पित्त अनुगमन करते हैं। समय पाकर सभी की प्रवृत्ति एवं वृद्धि होती है। इसका निदान अनुपशय और सात्म्य उपशायिता है।

आमाशय में स्थित आम वात अग्नि को समाप्त कर अन्य मार्ग से प्रवृत्त होती है तथा ज्वर दोष उत्पन्न करती है एवं लंघन करते हैं। लंघन से दोषों के नष्ट हो जाने पर अग्नि के दीप्त होने से ज्वर चला जाता है, हल्कापन आता है तथा क्षुधा उत्पन्न होती है। कफ और पित्त के द्रवित होने पर व्यक्ति लंघन को सह लेता है किन्तु आम के क्षय होने से उर्ध्वगति वाली वायु, क्षण भर भी (लंघन) सहन नहीं कर सकती। आम दोषों में लंघन के समान पाचक द्रव्य दूसरा नहीं है। तरुण ज्वर में कषाय की प्रशंसा नहीं होती है।¹⁰

कषायों से व्याकुल हुये दुस्तर दोष न तो च्यावित होते हैं और नहीं पचते हैं अपितु मल स्तंभित हो जाता है। विषम ज्वर टेढ़े रास्तों का आश्रय ग्रहण करता है। विषम ज्वर (आम ज्वर) में जो व्यक्ति दोष निकालने का प्रयास करता है। वह अपनी अंगुली से सोते हुये सर्प को जगाता है। विवके मार्तण्ड के मत से-कषाय का निषेध कल्क को ध्यान में रख कर नहीं किया गया है। कषाय का तात्पर्य कषाय स्वाद वाले पदार्थ तरुण ज्वर में वर्जित हैं। लार गिराना, हृल्लास, हृदय की अशुद्धि, अरुचि आम ज्वर के चिन्ह है, इनमें औषधि नहीं देनी चाहिये। विषम ज्वर शोधन शमन एवं पाचन करता है।

“आम ज्वर के चिन्ह हैं इसमें औषधि नहीं देनी चाहिये” यदि ऐसा है पाचन का प्रयोग भी व्यर्थ है।” आरग्वध की गांठ, मोथा, तिक्त आदि औषधियों का प्रयोग साम ज्वर में करना चाहिये। ऐसा कहा जा सकता है। साम दो प्रकार का होता है। (1) स्वल्प और अनल्प। औषधि का प्रयोग अनल्प साम में है। प्रचुर दोषों में देने से औषधि विकारों की शांति नहीं करती अपितु दूसरे रोगों को उत्पन्न करती है। स्वल्प आम दोष में औषधि देनी चाहिये यह सिद्धान्त है। यहां स शब्द ईषद् (किंचित्) अर्थ का वाचक है। अतएवं साम एवं सशूल का क्या अर्थ हुआ। लंघन आदि करवाकर कम मात्रा वाले आम दोष में देनी चाहिये।

यहाँ सपुराण न्यून या कम पुराना कहा गया है। यहाँ सशब्द इषद् (कम) अर्थ का वाचक है “लाज मण्डो विशुद्धानां तथा पिप्पली नागरायुत में इषद् युक्त इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिये। सात रात्रि तक ज्वर को मनीषिगण तरुण ज्वर कहते हैं। चोदह दिन का ज्वर मध्यम ज्वर कहलाता है इसके बाद का ज्वर पुराना ज्वर माना गया है। सात रात के पश्चात् औषधि देनी चाहिये ऐसा कुछ लोग मानते हैं। दशरात्रि के पश्चात् औषधि देनी चाहिये ऐसा कुछ लोगों का निश्चित मत है। सन्निपात ज्वर में पहले आम का निवारण करना चाहिये फिर श्लेष्मा के क्षीण होने पर पित्त एवं वायु का शमन करना चाहिये।

ज्वरस्य प्रथमो यामो भवेदत्र दिनत्रयम्।

अतो दोषदूष्याणामभिव्यक्ति प्रजायते ।।52।।

अग्निवेशात्-

पाचनार्थं ज्वरार्तानां हितमुत्कथितं जलम्।

कफं विशेषयेदाशु वायुं वाप्यनुलोमयेत् ।।53।।

पतं स्वल्पमपि तृष्णा शमयेदाशु पच्यते।

अजीर्णं पाचयेत् क्षिप्रं बहि चैव प्रदापयेत् ।।54।।

मृदु करोति श्रोतांसि पथ्यं चैकान्ततः सदा।

त्रिषु वाल्पाल्पमुष्णांबु पिबेत् वातकफज्वरे ।।55।।

कष्णात्रेय के मत से- ज्वर के प्रथम भाग तीन दिन का होता है इसके पश्चात् दूषित दोषों की अभिव्यक्ति होती है।

अग्निवेश के मत से- ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों के लिये क्वथित जल हितावह है यह कफ को शोषित करता है तथा वायु का अनुलोमन करता है। थोड़ी सी प्यास हो तो उसका शमन करना चाहिये तथा अजीर्ण को शीघ्र पचाना चाहिये एवं अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिये। गर्म जल कानों को मृदु करता है तथा एकान्ततः पथ्य है। सन्निपात ज्वर में थोड़ा तथा वात-कफ ज्वर में थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिये।¹¹

सुश्रुत से- अष्टमांश, चतुर्थांश, तृतीयांश, अर्धांश, शृत, जल क्रम से वातादि में देना चाहिये। उबला हुआ नदी का जल यदि रखा भी रहे तो त्रिदोष उत्पन्न नहीं करता। दिन में शृत किया हुआ जल रात्रि में भारीपन उत्पन्न करता है। रात्रि में ठण्डा

किया हुआ पानी पूर्ववत् दिन में गुरुता उत्पन्न करता है। क्वाथ किया हुआ पानी बासी हो जाने पर नहीं पीना चाहिये। उससे कान रुंध जाते हैं, जो तीनों दोष उत्पन्न करते हैं। पत्थर, चांदी, मिट्टी, स्वर्ण, लाख से पकाया जल ठण्डा हो या गर्म प्यास एवं ज्वर का निवारण करता है।

सुश्रुतात्—

पार्श्वशूले प्रतिश्याय वातरोग गलाग्रहे।
आध्माने स्तम्भिते कोष्ठे सद्यशुद्धे नवज्वरे।।82।।
हिक्वायां शीतपित्ते च शीतांबु परिवर्जयेत्।
शोधे मंदानले कुष्ठे ज्वरे नेत्रामयोदरे।
व्रणे वमनमेहे च पानीयं मंदमाचरेत्।।83।।
कफभेदोऽनिलामघ्नं दीपनं बस्तिशोधनम्।
श्वासकासज्वरं हरं पथ्यमुष्णोदकं सदा।।84।।

सुश्रुत के अनुसार— पार्श्वशूल, प्रतिश्याय, वातरोग, गलाग्रह, आध्मान, कोष्ठबद्धता, शीघ्र शोधित हुआ व्यक्ति, नवीन ज्वर, हिचकी और शीतपित्त में शीतल जल वर्जित है। शोध, मंदाग्नि, कुष्ठ, ज्वर, नेत्ररोग, पेट के रोग, व्रण, वमन और प्रमेह में जल का प्रयोग कम करना चाहिये। गर्म जल कफ, भेद वात, आम, श्वास, कास, ज्वर का हरण करने वाला क्षुधावर्धक, बस्ती शोधक एवं सदा पथ्य है।¹²

चरकात्—

प्राणाविरोधना चैव लंघनेनोपादायेत्।
बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः।।87।।
भस्मक्षिप्ते यथा ह्यग्नौ न ज्वलेयस्तमिंधनम्।
कायाग्नौ दोषसंछन्ने तथाहारो न पच्यते।।88।।

जैसे अजीर्ण विकार युक्त व्यक्ति तथा उसका विघात करने को प्रस्तुत व्यक्ति को तृष्णा, मुखशोष, भ्रम (दचक्कर) से युक्त व्यक्ति को लंघन करना चाहिये। अतिवृद्ध, गर्भिणी, दुर्बल, राह, चलने से थका हुआ, काम, क्रोध, शोक, भय आदि से उत्पन्न ज्वर में लंघन नहीं करना चाहिये।

चरक के अनुसार — “आरोग्य (स्वास्थ्य) बल का अधिष्ठान है, यह क्रियाक्रम (चिकित्सा) स्वास्थ्य के लिये ही है अतः लंघन की सीमा उसी स्तर तक है, जब तक प्राणों पर संकट न हो। जैसे अग्नि पर भस्म डालने से रखा हुआ ईंधन भी नहीं जलता है उसी प्रकार जठराग्नि के दोष युक्त होने पर आहार नहीं पचता।¹³

इसलिये ज्वरयुक्त व्यक्तियों को दोष शांति पर्यन्त लंघन करवाना चाहिये। दोष एवं क्षुधा के अव्यवस्थित होने पर लंघन दोषों को पचाने वाला, दोष विनाशक, दीपन, आकांक्षा, अरुचि एवं हल्का बनाने वाला है। जब तक दोष बस्ति तक रहे तक अनशन करना चाहिये, यह भारद्वाज का मत है।

आत्रेय के मत से — वात एक सप्ताह में और पित्त तीन दिन में पचता है। अतः लंघन दोषानुसार करना चाहिये। ज्वर में तीन रात, एक रात अथवा छ रात तक वायु रहित स्थान का सेवन, स्वेदन, लंघन तथा गर्म जल मिलाकर दुर्बल हुये आम ज्वर में औषधि का सेवन करवाना चाहिये।

चिकित्सा कलिका के अनुसार— आलस्य, स्वेद हीन, अरुचि, उन्निद, (उर्नीदा नीद अव्यवस्थित होना) मंदाग्नि, अंगव्यथा, आम सहित ज्वर से युक्त रोगी को लंघन एवं गर्म जल से चिकित्सा करनी चाहिये। वातिक ज्वर का पाक सात रात्रि में, पैत्तिक ज्वर का पाक दश रात्रि में तथा कफ ज्वर का पाक बारह दिन में होता है। वात-पित्त ज्वर में औषधि पांचवे दिन देनी चाहिये, कफ-पित्त ज्वर में सातवें दिन औषधि देनी चाहिये।

ज्वर के पूर्वरूप दर्शन में लंघन और अतर्पण हितावह हैं। ज्वर में आमाशय के समुत्थान होने से कषायपान, अभ्यङ्ग, स्नेहन, प्रदेह, परिषेक, अनुलेपन, वमन, विरेचन, अस्थापन, उपशमन, अनुवासन, नस्यकर्म, धूप, अर्जन, क्षीर, भोजन, का सेवन नहीं करना चाहिये। तरुण ज्वर में सभी गुरु पदार्थ छोड़ देने चाहिये। वातज्वर का भी शमन हो जाता है अन्य ज्वरों का क्या करना। ग्राम्य धर्म से उत्पन्न वाणी मर्म स्थल को व्याप्त करती है अभ्यङ्ग, स्नान, क्रोध, आतप व वायु से ज्वर उत्पन्न होता है।

ज्वर निधान—

नीम, विश्वा (सौंठ) गडूची, देवदारु, कपूर काचरी, भूनिम्ब (चिरायता) पुष्करमूल, दोनों पिपली और बड़ी कटेली का क्वाथ कफ ज्वर को नष्ट करता है। पटोल (परवल), त्रिफला, कुटकी, कपूरकाचरी, वासा (अडूसा) और गडूची का क्वाथ शहद के साथ पीने से कफ ज्वर ठीक हो जाता है।

श्रीनिवाससंहिता में— जंघाओं के निर्बल होने तथा कानों के बन्द होने पर त्रिफला, पटोल (परवल) अडूसा, छिन्नरुहा (गिलोय) का पान करना देनी चाहिये। दशमूल, अडूसा और हरड़ का क्वाथ निर्गुण्डी चपला और रसोन से युत शृत पीने पर हिंसक उपद्रवों एवं वातकफोत्थ ज्वर का शमन करता है।

गडूची, अतिविषा (अतीस), मोथा, मंजीठा, धनिया, जवासा, अडूसा खैर और नीम का क्वाथ कफ ज्वर में पीना चाहिये। कायफल, पुष्करमूल काक सीगी और पीपल, शहद के साथ मिलकर बनाया गया लेह श्वास, कास, ज्वर एवं कफ का अन्त

करने वाला श्रेष्ठ लेह है। अथवा कफ से उठे हुये ज्वर में मूंग का यूस, ओदन दिया जाना चाहिये। बालु से स्वेदन करे, नस्य का प्रयोग करे। कारवी (कलौजी) कायफल, और सौंठ बकरी के दूध में पीसे।¹⁴

बकरी के दूध के साथ नौसादर का प्रयोग करना चाहिये। अत्यधिक दारुण प्रतिश्याय इसके प्रयोग से शीघ्र नष्ट हो जाता है।

शारंगधर— पित्तपापड़ा, शोलेय, मुस्ता (मोथा) इलायची, अगरू, देवदारु, जटामांसी, रास्ना, और उरुवक का गर्म लेप कफ की बीमारियों को जीतने वाला है।

योगसार के मत से— जवानी (यवानिका) कंकुष्ठ एरण्ड की जड़ सहजना की छाल के रस में बना लेप बड़े हुए कफ को शीघ्र विनष्ट कर देता है। रसाज्व से तालक, गंधक, ताम्र, के साथ मर्दन करें तथा पन्चकौल (पिप्पली, पिप्पला मूल, चव्य, चित्रक और नागर) से सात दिन तक मारें। तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, दाह, स्वप्न का नाश, शिरोवेदना, कण्ठ और मुख का सूखना, वमन, रोमहर्ष, अरुचि, आंखों के आगे अंधेरा आना, अंगों का टूटना और जम्हाई वातपित्त ज्वर का लक्षण है।

चक्रदत्त के अनुसार—गडूची, पित्तपापड़ा, मोथा, किरात, सौंठ ये पंचमद्र वातपित्त ज्वर में देनी चाहिये। बला, भारंगी, गिलोय, एरण्ड, चन्दन, खस, पित्तपापड़ा, पीपल और सौंठ का कषाय (रस, क्वाथ, कल्क, हिम फांट आदि रूप में पीना चाहिये। अंगों का टूटना, शिर का कांपना, वात-पित्त से उत्पन्न ज्वर को कषाय पान जीत लेता है। दश दिन के पश्चात् आम रहित रोगी को घृतपान करावें। क्षीर (दूध) मांसरस, यूस दे तथा कृष्णा अगरू और सौंठ पीसकर लेप करें।

इससे वात-पित्त से उत्पन्न होने वाला ज्वर जन्य शिरोवेदना नष्ट हो जाती है। सिता (शक्कर) केसर, सौंठ को बकरी के दूध के साथ नस्य देने से उपर्युक्त दोनों रोग (वात पित्त ज्वर तथा शिरोवेदना) नष्ट हो जाती है। वात-पित्त से उत्पन्न होने वाली अन्य वेदना भी शीघ्र नष्ट हो जाती है।

रससिंधु से — रस (पारा), गंध, मिर्च, (काली मिर्च), टंकण भस्म, इन्हें समान भाग लेकर इनके कुल वनज के बराबर सिता (छाछ) हो, इसे मछली के पित्त से तीन दिन तक भावित करें। इसे प्रकार बनी हुई औषधि को विल्व के बराबर की मात्रा में आर्द्रक (आधे गीली सौंठ) के रस के साथ देवे नवज्वर के विनाश के लिये दे। यह योग उदकमंजरी है। उदक मंजरी को ही ज्वरांकुश कह सकते हैं।

रस प्रदीप के अनुसार— स्वस्थ होने तक ज्वर रोगी को पिसा हुआ अन्न फांट, उड़द हरे साग, तिल, ग्राम्य, अनुप, उदक, अजा, शूकर आदि पशुओं का मांस, गव्य अर्थात् गाय एवं भैंस का घी, सुरा गरिष्ठ (भोजन) गम्य स्त्री का दर्शन। झंच्चा बोलना भ्रमण आदि छोड़ देना चाहिये। ज्वर-रोगी व्यक्ति को भारी वस्तु अभिष्यन्द काल (कफ वृद्धिकाल) में कभी नहीं खानी चाहिये। आयु या सुख के लिये कभी (ज्वर) उत्पन्न नहीं होता।

ज्वर जब मृदु हो शरीर हल्का हो, मल प्रबल हो, दोष पक गया हो, उसके दोषों के अनुसार औषधि देनी चाहिये। भूखे पेट ली गई औषधि अधिक शक्ति-शाली होती है तथा निश्चय ही व्याधियों को शीघ्र नष्ट कर देती है। यही (भूखे पेट ली गई औषधि) बालक, वृद्ध, युवती और कोमल व्यक्ति द्वारा लिये जाने पर ग्लानि एवं बलहानि करती है। औषधियों का बल शीघ्र पच जाता है उसे कम नहीं करना चाहिये और न ही अधिक करना चाहिये। वृद्ध, शिशु, भीरू एवं स्त्रियों को वही औषधि देनी चाहिये, जिसका पहले परीक्षण हो गया है।

साम ज्वर में भली प्रकार लंघन किये हुये व्यक्ति को औषधि पिलानी चाहिये। आम दोष रहित अवस्था में बलानुसार शमन एवं शोधन की औषधि देनी चाहिये। पका हुआ दोष यदि समाप्त न होकर शरीर में ही रहे तो वह विषम ज्वर एवं बल व्यापद करता है। ज्वर रोगी को ज्वर हरण करने के लिये पाचक औषधिया देने के पश्चात् सौंठ, देवदारु, धनिया, वृहती, (दोनों) अर्थात् कंटकारी देनी चाहिये। प्रसन्न मुख और नेत्र वाला रोगी बैठकर स्वर्ण, रजत अथवा मिट्टी के पात्र पर रखी हुई औषधि का पान करे। प्रसन्न मुख होकर औषधि पीने के पश्चात् पात्र को उल्टा रख दे पानी से आचमन कर तांबूल आदि खाये। महर्षियों के लिये रसायन, देवों के लिये अमृत तथा सौभाग्यशाली व्यक्तियों के लिये औषधि कही गई है— अच्युत आनन्द (निरन्तर निश्चल प्रसन्नता दायक) गोविन्द के नाम उच्चारण रूपी औषधि के सेवन से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं यह सत्य है यह सत्य है मैं कह रहा हूँ।

धन्वन्तरि, दिवोदास काशिराज, नकुल और सहदेव ये व्याधि-घातक हैं ब्रह्मा, दक्ष अश्विनीकुमार, शिव, इन्द्र, भूषद अथवा भूमद्र, सूर्य वायु, अग्नि ऋषिगण और औषधि समूह तुम्हारी रक्षा करें। इस मंत्र का उच्चारण करके धन्वन्तरि का ध्यान कर के प्राणियों के दुःखनाश हेतु औषधि खानी चाहिये। ऋं नमो भगवते वासुदेव अमृतकलश हाथ में लिये हुये सभी व्याधियों के विनाशक धन्वन्तरि तथा त्रैलोक्य के स्वामी विष्णु के लिये स्वाहा। वायु के अनुलोम होने से स्वस्थ, भूख, प्यास एवं प्रसन्न मन हो जाता है। इन्द्रियों का उद्गार हल्की पची हुई औषधि शुद्ध हो जाती है। क्लम, दाह, अंग टूटना, भ्रम, मूर्छा, शिरो वेदना, अरति, बलहानि औषधि के शेष रहने के लक्षण हैं। खायी हुई अथवा पी हुई औषधि जब शरीर के किसी अवयव में शेष रह जाती है तो वह बीमारी का शमन नहीं करती अपितु अन्य रोगों को उत्पन्न करती है।

आत्रेय के मत से—ज्वर में तीन प्रकार की औषधि क्रिया मानी गयी है। (1) अद्रव्यरूपा, कुछ पदार्थों का त्याग (2) द्रव्यरूपा (3) साधारण। इनमें द्रव्यरूप औषधिक्रिया श्रेष्ठ मानी गई। भूमि में अनुत्पन्न, निराकार, द्रव्यवर्जित पथ्य लंघन को चरक ने परम औषधि के रूप में प्रख्यापित किया है।

लंघन श्रूत (क्वथित) जल (गर्म कर के रात को रखा हुआ जल) साम (आम सहित रोग) में प्रयुक्त होने वाली अद्रव्य रूपा उत्तम औषधि है। द्रव्यरूपा औषधि क्रिया अब कही जा रही है। मांड, छ अंगों वाला जल, पाचन आदि क्रियाओं को

व्यवस्थित करना ज्वर में द्रव्यरूपा क्रिया कहलाती है। न तो अधिक हवा न निर्वात स्थान, न लंघन और नहीं क्वथित अथवा इषत् क्वथित जल का प्रयोग करना ज्वर का सामान्य चिकित्सा कम है।

विवेक मार्तण्ड से – आम सहित व्याधि में अद्रव्यरूपा अर्थात् लंघन, जल, आदि क्रिया कर प्रयोग वैद्य को करना चाहिये अन्य व्याधियों में उत्तरा (पश्चात्वती) द्रव्यरूपा क्रिया का बुद्धि पूर्वक प्रयोग करना चाहिये। ज्वर रोगी क्षीण होकर कृच्छसाध्य हो जाता है अथवा असाध्य भी बन जाता है। अतएव पुरुषों के बल की रक्षा करनी चाहिये, बल होने पर ही जीवन रह पाता है।

चरक के अनुसार— वात, काम, भय, क्रोध, क्षय, चिन्ता, श्रम, ज्वर यकृत के क्षत से क्षीण बहुत सारे ग्रणों से पीड़ित, पुराना ज्वर वाले रोगियों को तथा पहले रोगग्रस्त रहे रोगियों को लंघन नहीं करवाना चाहिये हल्के पान व भोजन से दोष शमन करवाना चाहिये। अधिक दोष वाले एवं बलवान् व्यक्ति को भी अधिक लंघन नहीं करवाना चाहिये। जलादि के पान से दोष निश्चित रूप से पक कर स्थान च्युत होकर स्निग्ध एवं वेदना रहित रूप में शांत हो जाते हैं। यदि फिर भी ज्वर नहीं छोड़े तो उस बलवान् रोगी को विरेचन देना चाहिये। जिसके स्रोतों में विद्यमान पका हुआ मल हो ऐसे ज्वर रोगी को भी विरेचन देना चाहिये। मल में उपद्रवों एवं तरुण ज्वर को देखकर वैद्य को फलवर्तियों से मल पीड़ित व्यक्ति कामल निर्हरण करना चाहिये। मनोविकार के रोगी के लिये राह चलाना (भ्रमण) भावनाजन, बस्ती आदि कही गई है वै विषम ज्वर में भी प्रयुक्त करवानी चाहिये। ज्वर में कल्याण घृत देना चाहिये। सुखाने वाले जीण विषम ज्वर में ज्वर की उष्मा से वायु कुपित हो जाती है। जलते हुये घर को शांत करने के लिए जल की भांति विषम ज्वर के रोगी के लिये घृत संशमन है।

गर्मी में ठण्डे पदार्थों की भांति घुटनों एवं कूर्पर संधि के एक अंगूल नीचे मांसल प्रदेश में दाह करना चाहिये। कंधे के नीचे बिन्दु दाह करना चाहिये। सन्निपात ज्वर में भी इसी प्रकार दोनों पार्श्वों एवं पादतल में दाह करना चाहिए। रूक्षण का तेज, ज्वर का तेज, तेज (गर्मी) से होने वाले ज्वर रोगी की धातुओं के अनुबंध होने पर स्नेह से उपचारित होती है। वायु भी स्नेह से सिद्ध होती है। जब तक ज्वरमुक्त रोगी बलवान् नहीं हो जाये तब तक उसे व्यायाम, व्यवाय (मैथुन) ठण्डी हवा, ठण्डा जल का सेवन नहीं करना चाहिये।

ज्योतिष के अनुसार ज्वर का निधान— बृहज्जातक में लिखा है—जब सूर्य नीच का हो तो जातक को बंधन, ज्वर, शिरोवेदना, एवं कुष्ठ की उत्पत्ति होती है।

अन्यत्र सारावली में लिखा गया है कि— जब केतु की महादशा में बुध की अन्तर्दशा आती है तो भूमि के लिये झगड़ा, मित्र एवं बंधुओं का वियोग, देहपीडा ज्वर आदि व्याधियां होती है।

हारीत के अनुसार— जन्मान्तरों (पूर्वजन्म) में किया गया पाप व्याधि (बीमारी) के रूप में बाधा देता है। उसकी शांति औषधि दान, जप, हवन एवं देवपूजन से होती है।

यदि सूर्य नीच का (मेष राशि का) हो तो, उससे उत्पन्न बाधा के शमन के लिये “आकृष्णोति” इस मंत्र का जप तथा आकड़े की समिधाओं से हवन करना चाहिये। केतु की महादशा में बुध की अन्तर्दशा के शमन के लिये उदबुध्यस्व मंत्र का जाप तथा अपामार्ग की समिधाओं से हवन। कयानश्चित्र इस मंत्र से केतु के जप तथा दूर्वा की समिधा से हवन। रवि, बुध, एवं केतु के लिये दान। स्वर्ण सहित गाय का दान सूर्य के लिये, बकरी का दान केतु के लिये तथा घृत का दान बुध के लिये, यदि कुछ न मिले तो सभी के लिये स्वर्ण दान उत्तम है।

ज्वर का प्रतिकार

भवानी के मतानुसार—जन्मनक्षत्र से अष्टम भाव के नक्षत्र में जिन्हें व्याधि उत्पन्न होती है उनका क्लेश भय भगाने वाला होता है। वेदों के विद्वान् ब्राह्मणों द्वारा शहद, घी, तिल, से बनी हुई हवि से विधि पूर्वक एक सौ आठ आहुति देनी चाहिये।¹⁶

जिस नक्षत्र में ज्वर उत्पन्न होता है उसी नक्षत्र में होम करना चाहिये। यदि कृतिका में ज्वर उत्पन्न हो तो उसी नक्षत्र में नौ रात्रि तक, रोहिणी में तीन रात्रि तक, मृगशिरा में पांच रात तक आर्द्रा में प्राण नष्ट हो जाते हैं, पुनर्वसु एवं पुष्य में सात रात तक, आश्लेषा में नौ रात तक मघा में पांच माह तक फाल्गुनी नक्षत्र में दो माह तक तीनों उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा, उत्तराषाढा 35 दिन तक। हस्त में भी इसी प्रकार (35 दिन) चित्रा में 15 दिन, स्वाति में दो माह, विशाखा में 35 दिन। उत्तरा में बीस दिन, श्रवण में दो माह, धनिष्ठा में 15 दिन पश्चिम दिशा के नक्षत्र (धनिष्ठा का उत्तरार्ध, शतभिषा तथा पूर्वाभाद्रपद) में दश दिन, पूर्वाभाद्रपद में मोक्ष, उत्तरा फाल्गुनी में 25 दिन रेवती में दश रात, अश्विनी में 24 घण्टों में प्राणों से मुक्त हो जाता है। भरणी में हुआ बीमार रोगी तो शीघ्र ही प्राण मुक्त हो जाता है।

शांति—कृतिका नक्षत्र में दधि चावल और घृत बकरी को खिलाने चाहिये तथा दक्षिण दिशा में श्वेत पुष्प छोड़ने चाहिये। शहद और घृत से युक्त पुष्प से 108 आहुति देनी चाहिये। होम मंत्र सर्वत्र यह है— “झ ह्रीं ह्रां फट् (बीज) त्रोटय त्रोटय (तोड़ो तोड़ो) स्फोटय (फोड़ो) टः इस बालक बालिका की रक्षा करो ऐसी रूद्र आज्ञा दे रहे हैं।” ये मंत्र कोश से हैं। रोहिणी नक्षत्र में बकरी के मुख में शाक दे। श्वेतपुष्प उत्तर दिशा में छोड़ तथा पलास की समिधाओं से हवन करें। मृगशिरा नक्षत्र में मृग मुख में मांस दे, पूर्व दिशा में श्वेत पुष्प छोड़े तथा कैथ की जड़ के साथ घी से हवन करें।

पुनर्वसु नक्षत्र में मयूर के मुख में पटोलिका (पोटली या शुकित) देनी चाहिये, तिल, घृत और तण्डुल से होम करना चाहिये। पुष्यनक्षत्र में छाग (बकरी) के मुख में दूध और श्वेत पुष्प दे। उत्तर दिशा में सप्तब्रीहियों का घृत के साथ हवन करना चाहिये। आश्लेषा नक्षत्र में भैस के मुख में नसादा दें, नील पुष्पों से दक्षिण दिशा में होम करना चाहिये। मघा नक्षत्र में वराह के मुख में तिल, लाल पुष्प तथा घी दें। उत्तर दिशा में हवन करें। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्वान के मुख में

बदरीफल (बेर) देना चाहिये, लोहित (लाल) व श्वेत रंग के पुष्प दक्षिण दिशा में छोड़ने चाहिये तथा बकरी के मांस से होम करना चाहिये। उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में विलवट मुख में शाक दे लोहित पुष्प (लाल फूल) दक्षिण दिशा में छोड़े तथा शहद सहित शतावरी की मूल से हवन करें। हस्त नक्षत्र में भैंस के मुख में पुष्करमूल दें। पूर्व दिशा में आकड़े की समिधा से घृत से हवन करें। चित्रा नक्षत्र में देव मुख में तिल का कल्क देना चाहिये, जयन्ती के फूल को दक्षिण दिशा में छोड़ तथा कदली कंद से हवन करें।

विशाखा नक्षत्र में राक्षस के मुख में कुल्माष (एक प्रकार का अनाज) देना चाहिये। पूर्वादिशा में श्वेतपुष्प छोड़ने चाहिये। उड़द के बड़ों के साथ घी से हवन करना चाहिये। अनुराधा नक्षत्र में मछली के मुख में श्वेत छोटी मछली देनी चाहिये। पीले फूल दक्षिण दिशा में छोड़ने चाहिये तथा हल्दी एवं नीम के पत्तों से हवन करना चाहिये। ज्येष्ठा नक्षत्र में वानर के मुख में कैंथ देना चाहिये उत्तर दिशा में रक्त पुष्प छोड़ना चाहिये केतकी के फल, पुष्प या मूल से घृत के साथ हवन करें। मूलनक्षत्र में बिल्ली के मुख में तिल दे पूर्वादिशा में पीले पुष्प छोड़े दही और भात से हवन करें। पूर्वाषाढानक्षत्र में कुम्हार के मुख में सफेद चावल दे, पश्चिम दिशा में कपूर के फूल छोड़े कांजी में पकायें भात से हवन करें। रेवती नक्षत्र में मनुष्य के मुख में गुड़ दे उत्तर दिशा में सफेद फूल छोड़े। मृगमांस के साथ शहद से हवन करें। अश्विनीनक्षत्र में घोड़े के मुख में मांस और भात दे उत्तर दिशा में सफेद पुष्प छोड़े एवं विल्व पत्र और शहद से हवन करें।

भरणी नक्षत्र में गाय के मुख में मांस देना चाहिये, दक्षिणदिशा में पीले पुष्प छोड़ने चाहिये तथा घृत, शहद एवं सूरण कन्द से हवन करना चाहिये। इस प्रकार पिसे हुये आटे की बंधी हुई, अलंकारों से सुशोभित तथा माला धारण किये हुई नये वस्त्र पहनाये जाते हैं। रोग की पुरुषाकार मूर्ति को त्रिकोणाकृति में कुश की बनाई हुई टाटी पर रखकर, पुष्प धूप दीप आदि से पूजकर रोगी के उपर घुमाकर उपर्युक्त नक्षत्रानुसार दिशाओं में छोड़ आना चाहिये। हवन की संख्या एक सौ आठ है। ॐ प्रजापतये स्वाहा। ॐ अग्नये स्वाहा इस प्रकार के मंत्रार्णव के मंत्रों से अथवा पूर्वोक्त मंत्र से हवन करना चाहिये। **मंत्र समुच्चय** से — ॐ अमर करने वाले जीवनीय के लिये स्वाहा इस मंत्र से निर्गुण्डीपत्र के मूल, नीम की छाल के 108 टुकड़ों से 108 बार धूप दे, अनेक प्रकार के ज्वर, हिक्का, आहिक रोग तथा आभिचारिक (मंत्र द्वारा उत्पादित रोग) तथा ज्वर की शीघ्र निवृत्ति हो जाती है। (54)

कर्म विपाक के अनुसार ज्वर के प्रतिकार व कारण—

महावर्णव तथा गार्ग्य में जो कहा है वह निम्न है—जो लोग पूर्वजन्म में क्रूर एवं चुगलखोर प्रकृति के होते हैं वे अन्यजन्म में निरन्तर ज्वर रोग से ग्रस्त रहते हैं। उसकी शांति के अग्नि 108 बार जप करने चाहिये। इससे आधा भाग 54 बार व्याधि उत्पन्न करने वाले की कल्पना नहीं करनी चाहिये तथा शिव को सहस्रभिषेक (सहस्रघट अभिषेक) करना चाहिये तथा ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिये। जो लोग क्रूर आचरण वाले पापी एवं संतत ज्वर युक्त हैं उनकी शांति के लिये इसी मंत्र से (हवन करना चाहिये) व्याधि उत्पन्न करने वाले कारणों को शनैः शनैः हटाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिये। सूडामस की कल्पना यहां प्रशस्त है। सहस्रकलश से स्नान अथवा सो व्यक्तियों को भोजन अथवा भूत ज्वर में मांस प्रशंसनीय है।¹⁶

विद्वान् ब्राह्मणों को यज्ञ की शिला पर ही स्वर्ण एवं पलाश दण्ड देकर सम्मानित करें। ज्वर रोगी इस मंत्र से विधिवत् देवाधिदेव महादेव परात्पर शिव की पूजा करके (कुंभदान करे) इस कुंभ के दान देने से ज्वर शीघ्र नष्ट हो। भगवान् वासुदेव (कृष्ण) एवं शिव मेरे एकान्तर ज्वर, सन्निपात ज्वर, तृतीयक (तिजारा) ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, पाक्षिक ज्वर, मासिक ज्वर एवं सांवत्सरिक (एक वर्ष तक चलने वाला) ज्वर का नाश करें।

मद्य के अजीर्ण से उत्पन्न ज्वर को मद्य से ही शांत करना चाहिये। अन्य कोई औषधि नहीं है। अग्नि से जले हुये व्यक्ति के दाह की शांति के लिये अग्नि ही औषधि है। भोजन के अवसर पर ऐसे रोगियों के लिये श्रेष्ठ मद्य का प्रयोग करना चाहिये। जो गुण विष है वै ही गुण मद्य के भी माने गये हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची—

1. छन्द पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।
शिक्षा ध्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात् सांगमधीत्येत, ब्रह्मलोके महीयते।।—पाणिनी शिक्षा श्लोक—पृ.41-43
2. संस्कार सौरभः ज्ञानमंदिर कोटा।
3. संस्कृत साहित्य का इतिहास—वाचस्पति गेरोला
4. अथर्ववेद 2/31/3 ।
5. नारायण विलास— अधिकरण 1
6. नारायणविलास—तस्माज्जातः सुरंगायां केशव केशवप्रिय। आयुर्वेदोऽभियुक्तात्मा कृत—प्रथम अधिकर—पृ. 263
7. नारायण विलास—द्वितीय विलास—प्रथम अधिकरण/ज्वर रोग—केशव जोशी —डॉ. शक्ति कुमार शर्मा—साहित्य संस्थान, जरानाराविड—संस्करण—प्रथम—वर्ष—2009—पृ सं. 2

8. नारायण विलास-द्वितीय विलास-प्रथम अधिकरण/ज्वर रोग-केशव जोशी -डॉ. शक्तिकुमार शर्मा-साहित्य संस्थान, जरानाराविड-संस्करण-प्रथम-वर्ष-2009-श्लोक सं. 10-11-पृ सं. 3,
9. नारायण विलास-द्वितीय विलास-प्रथम अधिकरण/ज्वर रोग-केशव जोशी -डॉ. शक्तिकुमार शर्मा-साहित्य संस्थान, जरानाराविड-संस्करण-प्रथम-वर्ष-2009-श्लोक सं. 16-18-पृ सं. 5
10. नारायण विलास-द्वितीय विलास-प्रथम अधिकरण/ज्वर रोग-केशव जोशी-डॉ. शक्तिकुमार शर्मा-साहित्य संस्थान, जरानाराविड-संस्करण-प्रथम-वर्ष-2009-श्लोक सं. 20-22-पृ सं. 9
11. नारायण विलास-द्वितीय विलास-प्रथम अधिकरण/ज्वर रोग-केशव जोशी-डॉ. शक्तिकुमार शर्मा-साहित्य संस्थान, जरानाराविड-संस्करण-प्रथम-वर्ष-2009-श्लोक सं. 52-55-पृ सं. 14
12. नारायण विलास-द्वितीय विलास-प्रथम अधिकरण/ज्वर रोग-केशव जोशी-डॉ. शक्तिकुमार शर्मा-साहित्य संस्थान, जरानाराविड-संस्करण-प्रथम-वर्ष-2009-श्लोक सं. 82-84-पृ सं. 20
13. नारायण विलास-द्वितीय विलास-प्रथम अधिकरण/ज्वर रोग-केशव जोशी-डॉ. शक्तिकुमार शर्मा-साहित्य संस्थान, जरानाराविड-संस्करण-प्रथम-वर्ष-2009-श्लोक सं. 87-88-पृ सं. 22
14. नारायण विलास-द्वितीय विलास-प्रथम अधिकरण/ज्वर रोग-केशव जोशी-डॉ. शक्तिकुमार शर्मा-साहित्य संस्थान, जरानाराविड-संस्करण-प्रथम-वर्ष-2009-पृ सं. 81
15. नारायण विलास-द्वितीय विलास-प्रथम अधिकरण/ज्वर रोग-केशव जोशी-डॉ. शक्तिकुमार शर्मा-साहित्य संस्थान, जरानाराविड-संस्करण-प्रथम-वर्ष-2009-पृ सं. 49
16. नारायण विलास-द्वितीय विलास-प्रथम अधिकरण/ज्वर रोग-केशव जोशी-डॉ. शक्तिकुमार शर्मा-साहित्य संस्थान, जरानाराविड-संस्करण-प्रथम-वर्ष-2009-पृ सं. 55

